

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 803 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmi ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujabborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	

ELEKTR ENERGIYA YO'QOTISHLARINI HISOBGA OLIISH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Akbar Ashurovich Shodiyev

iftd PhD, v.b.dotsent

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

"Buxgalteriya hisobi va statistika" kafedrasini mudiri,

ORCID: 0009-0005-1995-9507

Annotatsiya: Maqolada elektr energiya yo'qotishlari hisobi uslubiyotini takomillashtirish, yo'qotishlarni standartlashtirish, hisob metodologiyasidagi kamchiliklar, yo'qotishlarning turlari va hisoblash tizimi, elektr yo'qotishlarining har bir turi bo'yicha hisobga olishni joriy etish, shuningdek, elektr yo'qotishlarini baholashning yangicha usullari ilmiy asoslangan hamda ko'rsatib berilgan. Elektr yo'qotishlarining kelib chiqish xususiyatlariga ko'ra "Texnologik yo'qotishlar tuzilmasi" ishlab chiqilgan. Elektr yo'qotishlarini miqdor jihatdan hisobga olish bo'yicha mualliflik takliflari yaratilgan.

Kalit so'zlar: Elektr energiyasi yo'qotishlari, standartlashtirilgan va standartlashtirilmagan yo'qotishlar, yo'qotishlar summalarini hisobdan chiqarish, yo'qotishlarning sintetik va analitik hisobi.

Abstract: The article provides scientific support for improving the methodology of accounting for electricity losses, standardization of losses, disadvantages of accounting methodology, the introduction of accounting for types of losses and the calculation system, for each type of electrical losses, as well as new methods for assessing electrical losses. According to the characteristics of the origin of electrical losses, a "Technological loss structure" has been developed. Author's proposals have been created to quantify electrical losses.

Key words: Electricity losses, standardized and non-standardized losses, write-off of losses sums, synthetic and analytical accounting of losses.

Аннотация: В статье приводится научное обоснование совершенствования методологии учета потерь электроэнергии, стандартизации потерь, недостатков методологии учета, внедрения учета по видам потерь и системы расчета, для каждого вида потерь электроэнергии, а также новых методов оценки потерь электроэнергии. В соответствии с характеристиками происхождения электрических потерь была разработана "Технологическая структура потерь". Были разработаны авторские предложения для количественной оценки электрических потерь.

Ключевые слова: Потери электроэнергии, нормированные и нестандартизированные потери, списание сумм потерь, синтетический и аналитический учет потерь.

KIRISH

Elektr tarmog'ining har bir bo'g'inida energiyani uzatish jarayonida muayyan yo'qotishlar yuzaga keladi. Amaliy jihatdan yo'qotishlar tarmoqqa kirgan elektr energiyasi hajmi va iste'molchilarga yetkazib berilgan energiya miqdori o'rtasidagi tafovut sifatida aniqlanadi. Bunday yo'qotishlar quyidagi asosiy turlarga ajratiladi:

- Elektr tarmog'ining jismoniy komponentlarida, jumladan, uzatish liniyalari va boshqa elementlarda sodir bo'ladigan energiya yo'qotishlari.

- Transformatorlar va elektr ta'minoti tizimining boshqa podstansiyalarida o'rnatilgan uskunalarning ish faoliyati uchun talab qilinadigan energiya sarfi.

- O'lchash moslamalarining aniqlik darajasidagi kamchiliklar tufayli yuzaga keladigan yo'qotishlar.

- Elektr energiyasining noqonuniy iste'moli va boshqa turdagi yo'qotishlar.

Shunday qilib, yo'qotishlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Elektr tarmoqlari orqali elektr energiyasini uzatish jarayonida yuzaga keladigan tarmoq va elektr jihozlaridagi fizik jarayonlardan kelib chiqadigan elektr energiyasining texnologik yo'qotishlari.

2. Podstansiyalar asbob-uskunalari va xodimlarining ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan podstansiyalarning shaxsiy ehtiyojlari uchun elektr energiyasini iste'mol qilish. Bu yo'qotishlar o'rnatilgan hisoblagichlarning ko'rsatmalariga muvofiq belgilanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotning metodologik va nazariy asoslarini xorijiy olimlar M. Y. Oxtilev, V. A. Besekerskiy, A. I. Polovinkin, G. S. Altshuller va boshqalarning ilmiy ishlarida uchratish mumkin. Ular elektr energetika

So'nggi yillarda elektr energiyasidan foydalanish ko'rsatkichlari sezilarli darajada o'sdi. Jumladan, 2024-yilda elektr energiyasi iste'molchilari bo'lgan tadbirkorlik subyektlarining soni 2020-yilga nisbatan 26 foizga oshdi, ularning umumiy iste'mol hajmi esa 33 foizga ko'paydi. Kelgusi besh yilda iqtisodiy o'sish sur'atlarini 1,5 barobarga oshirish va yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 100 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilmoqda. Ushbu o'sish energiya resurslariga bo'lgan talabni yanada oshirib, elektr tarmoqlari yuklamalarini optimallashtirish va texnologik yo'qotishlarni minimallashtirish zaruratini yuzaga keltiradi. Shu sababli, energiya uzatish jarayonini samarali tashkil etish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish hamda hisob-kitob mexanizmlarini takomillashtirish strategik ahamiyat kasb etmoqda [6].

Hisobot davrida magistral elektr tarmoqlari bo'ylab uzatilgan elektr energiyasining yuklama yo'qotishlari hajmi ($\Delta W_{YU.H}$) quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\Delta W_{YU.H} = \Delta W_{YU.T} \cdot \left(\frac{W_{ber.H}}{W_{ber.T}} \right)^2$$

bunda: $W_{YU.T}$ -bazis davrida magistral tarmoqlardagi elektr energiyasi hajmi,

$W_{ber.H}$ -hisobot davrida magistral tarmoqlardagi elektr energiyasi hajmi,

$W_{ber.T}$ -bazis davrdagi yuklama yo'qotishlari hajmi

Hisobot davri davomida elektr energiyasini hududiy elektr tarmoqlari bo'ylab yetkazib berishda ruxsat etilgan xatoliklar bilan bog'liq yo'qotishlari hajmi ($\Delta W_{xato.H}$) quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\Delta W_{xato.H} = \frac{\Delta W_{xato.T,\%} \cdot W_{TB.H}}{100}$$

Elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirish uchun bir qancha ta'sirchan choralar ishlab chiqilgan. Biroq, bugungi kunda ushbu faoliyat turlarining yagona tasnifi mavjud emas. Elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirish chora-tadbirlari uchta guruhga taqsimlangan holda amalga oshiriladi:

Tashkiliy chora-tadbirlar – ushbu tadbirlarning amalga oshirilishi subyektdan qo'shimcha mablag'lar sarflashni talab qilmaydi. Tashkiliy chora-tadbirlarga quyidagilar misol bo'ladi: kuchlanish va reaktiv quvvat bo'yicha elektr tarmoqlarining ish rejimlarini optimallashtirish; tarmoqlarning ish sxemalarini va ulangan uskunalar tarkibini optimallashtirish; yopiq tarmoqlarni uzish uchun joylarni tanlash, podstansiyalar o'rtasida yuklarni qayta taqsimlash, past yuklanish rejimida parallel ulangan uskunaning bir qismini uzish; chiziqli fazali yuklarni tenglashtirish; elektr tarmoqlariga texnik xizmat ko'rsatish darajasini oshirish; podstansiyalarning o'z ehtiyojlari uchun elektr energiyasi iste'molini kamaytirish va hokazo [7].

Texnik chora-tadbirlar – bu turkum tadbirlar mohiyatan katta mablag' sarflanishini anglatadi. Ishlash jarayonida qo'shimcha vositalarni va kapital qo'yilmalarni talab qiladi. U ikkita guruhga bo'linadi:

- Birinchisi – yo'qotishlarni kamaytirish uchun mavjud manbalardan samarali foydalanish.

- Ikkinchisi – elektr tarmoqlari hamda vositalarini yangilash orqali zamonaviy vositalardan foydalanish.

Bularga maqsadli ta'sirga ega bo'lgan texnik chora-tadbirlar, ya'ni elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirish uchun qo'shimcha uskunalarini o'rnatish bilan bog'liq tadbirlar kiradi. Masalan, reaktiv quvvatni muvofiqlashtirish (ob-havo sharoitlariga mos holda uzatish), elektr uzatish moslamalari va zamonaviy tipda ishlovchi transformatorlarni o'rnatish, yopiq tarmoqlarda quvvat oqimlarini tartibga solish, quvvat transformatorlarida yukni o'zgartirish moslamalarini o'rnatish shular jumlasidandir [8].

Shuningdek, amalga oshiriladigan texnik chora-tadbirlarga elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirishga xizmat qiladigan tarmoqlarni rekonstruksiya va modernizatsiya qilish, ta'mirlab transformatorlar va elektr uzatish tarmoqlarini yangisiga almashtirish, elektr energiyasini taqsimlash qurilmalari va podstansiyalarni qurish, nominal tarmoq kuchlanishlarini oshirish kiradi.

Elektr energiyasini hisobga olish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Nazorat tekshiruvlarini o'tkazish orqali elektr energiyasi bilan bog'liq o'g'irliklarni va hisobga olinmagan elektr energiyasini aniqlash.

- Elektr energiyasi hisoblagichlarining yagona ko'rsatkichlari reyestrini yaratish.

- Elektr energiyasi hisoblagichlarini muntazam ravishda tekshirish ishlarini tashkil qilish.

- Elektr hisoblagichlarni ta'mirlash.

-- Asboblar transformatorlari va elektr hisoblagichlarning maqbul sharoitlarda ishlashini ta'minlash.

- Mavjud hisobga olish asboblarini zamonaviy xususiyatlarga ega qurilmalarga almashtirish.

- Elektr asbob-uskunalarini va transformatorlarni yangilash.

- Podstansiyalardan elektr tarmoqlariga uzatilayotgan elektr energiyasini texnik hisobga olish asboblarini o'rnatish.

- Podstansiyalarning o'z ehtiyojlari uchun iste'mol qilingan elektr energiyasini, shuningdek, o'z transformatorlaridan quvvat oladigan iste'molchilarga yetkazib beriladigan elektr energiyasini hisobga olish uchun alohida elektr hisoblagichlarni o'rnatish.

- Dasturiy ta'minot va avtomatlashtirilgan iste'molchilar ma'lumotlar bazalarini joriy etish va boshqalar [10].

Elektr energiyasini elektr tarmoqlari orqali yetkazib berishda elektr energiyasi yo'qotishlarining yuzaga kelishi muqarrar. Biroq elektr energiyasi yo'qotishlarining iqtisodiy jihatdan asosli darajada, ya'ni me'yordan oshmasligini nazorat qilish muhim. Yo'qotishlarning texnologik iste'mol me'yorlaridan oshib ketishi vaziyatni tuzatish uchun keskin ta'sirchan chora-tadbirlarni qo'llashni, samarasiz xarajatlarning sabablarini aniqlash va ularni kamaytirish yo'llarini topishni talab qiladi.

Mazmunan, elektr energiyasi yo'qotishlari iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasi hajmi va iste'molchilar tomonidan haqiqatda qabul qilingan elektr energiyasi o'rtasidagi tafovutni bildiradi. Elektr energiyasi yo'qotishlarini me'yorlashtirish va ularning haqiqiy qiymatini hisoblashda quyidagi omillar ta'sirini baholash muhim:

- Texnologik xarajatlar: Asosan jismoniy jarayonlarga bog'liq bo'lgan holatlar va tarmoqlar kuchlanish ko'rsatkichiga bog'liq xarajatlar, shuningdek, ob-havo sharoitlari ta'siri ostida o'zgarishi mumkin bo'lgan omillardir.

- Elektr uzatish tarmoqlaridagi yo'qotishlar: Elektr energiyasi yo'qotishlarining eng katta qismi elektr uzatish tarmoqlari orqali yetkazib berish bilan bog'liq bo'lib, bu umumiy yo'qotishlarning taxminan 60-64 % ini tashkil etadi. Uzatish tarmoqlarining simlari atrofidagi havoning ionlanishi va buning natijasida ular orasida oqimlarning paydo bo'lishi (tojlanish hodisasi) elektr energiyasi yo'qotishlarining 17 % ini tashkil etadi [11].

Elektr asbob-uskunalarini ishlatish va texnik xodimlar uchun qulay ish sharoitlarini ta'minlash xarajatlari ham yo'qotishlarga ta'sir qiladi. Podstansiyalarda kunlik ishlarni tashkil qilish uchun transformator uskunalarini shamollatish va sovutish, texnologik xonalarni isitish va ventilyatsiya qilish, shuningdek, ichki yoritish, hududlarni yoritish, akkumulyatorlarni zaryadlash, operatsion sxemalar va nazorat qilish, tashqi qurilmalarni isitish, havo o'chirgichni boshqarish, turli kompressor uskunalarini ishga tushurish, yordamchi mexanizmlarni ishga tushurish, ta'mirlash ishlari uchun uskunalarini ishlatish va aloqa uskunalarini uchun elektr sarfi talab etiladi.

Elektr uzatish tarmoqlari, asbob-uskunalar va elektr tarmoqlarining turli vositalarida elektr energiyasi yo'qotishlari sodir bo'ladi. Bunday xarajatlar to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasining kuchlanish yukiga, ya'ni oqim kuchiga bog'liq. Shuning uchun elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatishda oqim kuchini bir necha marta oshirish tamoyiliga amal qilinadi. Natijada kuchli oqim elektr energiyasi yo'qotishlarini kamaytirishga yordam beradi.

Elektr energiyasi iste'moli hisobining noto'g'ri bo'lishi elektr uzatish tarmoqlari o'tadigan hududga xos bo'lgan iqlim sharoitlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 6 kVt va undan yuqori kuchlanishli tarmoqlarda izolyatorlardagi qochqin oqimining kattaligi iqlim sharoitlariga bog'liq. 110 kVt kuchlanishli magistral tarmoqlarda elektr yo'qotishlarining katta qismi toj chiqindilariga to'g'ri keladi [9].

Toj chiqindilarining paydo bo'lishi havoning namlik koeffitsiyentiga bog'liq. Sovuq havo mavsumida bizning iqlimimizda an'anaviy elektr uzatish tarmoqlari kabi yuqori kuchlanishli tarmoqlarning simlarida muzlanish kuzatiladi. Muzni eritish uchun esa elektr energiyasi yo'qotiladi.

Tijorat xarajatlari elektr energiyasini o'lchash asboblardagi xatoliklar va sarflangan elektr energiyasi hajmini kam hisoblash bilan bog'liq omillarni o'z ichiga oladi. Ushbu xarajatlar mutlaq va texnik yo'qotishlar o'rtasidagi muvozanatni ifodalaydi hamda oxirgi iste'molchilarga o'rnatilgan elektr hisoblagichlari va ularning xususiyatlariga bog'liq. Bunday yo'qotishlarni kamaytirish uchun sinovdan o'tgan bir qator ta'sirchan chora-tadbirlar mavjud.

Tijorat xarajatlari iste'molchilarga taqdim etilgan hisob-kitoblardagi xatolar va elektr energiyasi bilan bog'liq o'g'irliklarni ham qamrab oladi. Ular quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin:

- Elektr energiyasini yetkazib berish shartnomasida iste'molchi haqida to'liq yoki noto'g'ri ma'lumotlar mavjud bo'lsa;

- Noto'g'ri belgilangan tariflar;

- Hisoblagich ma'lumotlari ustidan nazoratning yo'qligi;

- Ilgari tuzatilgan hisoblar bilan bog'liq xatolar va boshqa sabablar.

Elektr energiyasi bilan bog'liq o'g'irliklar barcha mamlakatlarda uchraydigan holatlardan biridir. O'g'irlikning eng yuqori cho'qqisi sovuq mavsumda, ayniqsa issiqlik ta'minoti bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lgan hududlarda kuzatilishi odatiy holatdir.

Yo'qotishlarni standartlashtirish ma'lum bir davr uchun maqsadli bo'lmagan xarajatlarning iqtisodiy asoslangan mezonlarini belgilashni anglatadi. Standartlashtirish jarayonida barcha komponentlar hisobga olinadi va ularning har biri alohida sinchkovlik bilan tahlil qilinadi. Natijada hisob-kitoblar o'tgan davr uchun xarajatlarning haqiqiy darajasini aniqlash va yo'qotishlarni kamaytirish uchun mavjud imkoniyatlarni amalga oshirishga imkon beradi. Ya'ni, standartlar statik emas, balki muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi.

Xarajatlarning mutlaq darajasi o'tkazilgan elektr energiyasi va texnik yo'qotishlar o'rtasidagi muvozanatni ifodalaydi. Texnologik yo'qotish standartlari esa tegishli hisob-kitoblar asosida belgilanadi. [4]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Texnik va tijorat xarajatlarini optimallashtirish orqali kamaytirish mumkin. Buning uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi:

- Elektr tarmog'ining sxemasi va ish rejimini optimallashtirish.
- Statik barqarorlikni o'rganish va kuchli yuk tugunlarini aniqlash.
- Reaktiv komponent tufayli umumiy quvvatni kamaytirish. Natijada faol quvvatning ulushi ortadi, bu esa yo'qotishlarga qarshi kurashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
- Transformator yukini optimallashtirish.
- Uskunalarni modernizatsiya qilish.
- Har xil yuklarni muvozanatlash usullarini qo'llash.

Misol uchun, bu jarayonni ko'p tarifli to'lov tizimini joriy etish orqali amalga oshirish mumkin. Bunda kVt-soat narxi eng yuqori yuklanish soatlarida oshiriladi. Bu kunning ma'lum vaqtlarida elektr energiyasini iste'mol qilishni sezilarli darajada kamaytiradi va natijada haqiqiy kuchlanish qabul qilinadigan standartlardan pastga tushmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.N. Tashnazarov. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobot: muammo va yechimlar. Monografiya. T.: "Navro'z" nashriyoti, 2016-y. 31-47-b.
2. В.Н.Апраткин. Человеческий фактор и его влияние на уровень потерь электроэнергии// Потери электроэнергии в городских электрических сетях и технологии их снижения: сб. ст. - Москва, «Мособлэлектро», 12 - 15 апр. 2023 г.
3. В.Э. Воротницкий Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях энергоснабжающих организаций// Энергосбережение. 2022. № 3.
4. В.Э. Воротницкий, В.Н.Апраткин Коммерческие потери электроэнергии в электрических сетях. Структура и мероприятия по снижению // Новости электротехники. Информационно-справочное издание. 2022. № 4.
5. Shodiyev, A. (2025). Elektr ta'minoti korxonalarida sotish xarajatlari va elektr yo'qotishlari hisobi metodologiyasini takomillashtirish. *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*, 1(3), 308–312. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/aept/article/view/2010>
6. В.Д.Кальнер, «Зеленая» экономика и безальтернативные ресурсы природы / В. Д. Кальнер, В. А. Полозов. - М.: Калвис, 2016. - 576 с.
7. С.А.Липина, Е.В.Агапова, А.В.Липина. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы.-М.: ЛЕНАНД, 2018. - 328 с.
8. Majajixov A. A. Elektr yo'qotishlarini hisobga olish xususiyatlari. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
9. Majajixov A. A., Rumak V. G. Elektr energetikasini isloh qilish bo'yicha xorijiy tajriba. Professor-o'qituvchilar va talabalar konferensiyasi materiallari 2022 yil 19-aprel, Sankt-Peterburg,: "Znaniye" nashriyoti.
10. "Past kuchlanishli tarmoqlarda yo'qotishlar ko'lamini ancha yuqori" –energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayevning bayonoti. 04.08.2022.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

